

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA PUL MUOMALASI BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH

Xazratkulov O‘ktamjon Xikmatullayevich

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18605083>

Annotatsiya: Tezisdagi O‘zbekistonda raqamli to‘lov infratuzilmasini rivojlantirish jarayonining pul muomalasi barqarorligiga ta‘siri va uni yanada kuchaytirish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Pul muomalasi barqarorligi nafaqat naqd pul bilan ta‘minlanganlik, balki naqd va naqd pulsiz hisob-kitoblarning uzluksizligi, hisob-kitob intizomi, to‘lovlarning tezkorligi, tizim ishonchligi hamda operatsion va firibgarlik xatarlarining boshqarilishi bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: raqamli to‘lovlar, to‘lov infratuzilmasi, pul muomalasi barqarorligi, tezkor to‘lovlar, terminal tushumlari, naqdlashtirish.

KIRISH

Pul muomalasi barqarorligi deganda ko‘pincha “naqd pul yetarlimi” degan sodda savol tushuniladi, lekin amalda masala ancha keng: iqtisodiyotda to‘lovlar qanchalik tez va ishonchli aylanadi, hisob-kitoblar uzluksiz ishlaydimi, banklararo hisob-kitoblar yakuniyligi ta‘minlanganmi, aholining to‘lov odatlari keskin o‘zgarganda tizim buni ko‘tara oladimi – ana shu savollar barqarorlikning real mezonlaridir. Raqamli to‘lovlar kengaygani sari muomala “ko‘rinmaydigan” bo‘lib boradi: pul qo‘lda emas, tizimlarda harakatlanadi, demak barqarorlik ham tobora ko‘proq texnologiya, standart, nazorat va ishonchga bog‘lanadi. Shu nuqtada davlat siyosati ham ikki vazifani bir vaqtda bajarishi kerak bo‘ladi: bir tomondan, to‘lovlarni tez, qulay va arzon qilish; ikkinchi tomondan, uzluksizlik, xavfsizlik va iste‘molchi huquqlarini ta‘minlash orqali pul muomalasining “tizimli nervini” sog‘lom saqlab turish.

O‘zbekistonda raqamli to‘lov infratuzilmasining institutsional rivoji avvalo huquqiy asosga tayanadi. “To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida”gi Qonun to‘lov tizimi subyektlari, to‘lov tashkilotlari va operatorlari faoliyati, shuningdek Markaziy bankning nazorat va tartibga solish vakolatlari doirasini belgilab, bozor ishtirokchilari uchun yagona “o‘yin qoidalari”ni shakllantiradi [1].

ASOSIY QISM

Raqamli to‘lov infratuzilmasi pul muomalasiga birinchi navbatda “tranzaksiya tezligi va qamrovi” orqali ta‘sir qiladi. Tezkor to‘lovlar, mobil banking, terminal tarmoqlari va kliring mexanizmlari kengaygani sari naqd pulga bo‘lgan ehtiyojning bir qismi tabiiy ravishda naqd pulsiz shaklga ko‘chadi, bu esa naqd pul muomalasini rejalashtirish, inkassatsiya xarajatlari, naqd pulni tashish va saqlashdagi risklarni pasaytirishga xizmat qiladi. Markaziy bankning naqd pul muomalasi bo‘yicha qisqacha sharhida 2025-yil yanvar–iyun oylarida umumiy pul tushumlarida terminal orqali tushumlar ulushi 43 foizga yetgani, kartalarga kirim qilingan mablag‘larning naqdlashtirilgan ulushi esa 19 foizgacha kamaygani qayd etiladi [3]. Bu tendensiya pul muomalasi barqarorligiga ijobiy signal beradi: aholining to‘lov odatlarida naqd pul “yakuniy” vosita bo‘lishdan ko‘ra ko‘proq “zaruratdagi” vositaga aylanib boradi, natijada naqd pul talabidagi keskin tebranishlar yumshaydi va naqd pul oqimlarini boshqarish ancha aniq prognozlanuvchi bo‘ladi.

Ikkinchi muhim kanal – banklararo hisob-kitoblarning uzluksizligi va yakuniyligi. Pul muomalasi barqaror bo‘lishi uchun hisob-kitob mexanizmlarida “to‘xtash” bo‘lmasligi kerak,

chunki bugungi iqtisodiyotda to'lovlar kechiksa, naqd pulga talab birdan oshadi, bozorda ishonch pasayadi va muomala intizomi buziladi. Shu sabab tezkor to'lovlar tizimlarining huquqiy-texnik rejimi ham barqarorlikning asosi hisoblanadi. Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi bo'yicha normativ hujjatlarida banklararo to'lovlar Tezkor to'lovlar tizimi orqali uzluksiz amalga oshirilishi, ulanish va axborot xavfsizligi talablari, elektron raqamli imzo bilan himoyalash kabi majburiyatlar belgilangan [2]. Bu normalar pul muomalasi barqarorligini amaliy himoya qiladi: tizim ishlasa – muomala ishlaydi; tizim to'xtasa – muomala ham "yo'taladi", va bu yo'tal tezda inflyatsiya, bozor ishonchi hamda likvidlik muammolariga o'tib ketishi mumkin.

Uchinchi kanal – raqamli to'lovlar hajmining makroiqtisodiy masshtabga chiqishi. To'lovlar soni va summasi kattalashgan sari, to'lov infratuzilmasi "oddiy xizmat" emas, balki moliyaviy barqarorlikning tizimiy elementi bo'lib qoladi. Markaziy bankning moliyaviy barqarorlik sharhida 2024-yil I yarim yilligida to'lov tizimlari orqali yillik hisobda amalga oshirilgan tranzaksiyalar summasining nominal YaIMga nisbati 5,5 barobarga teng bo'lgani, Tezkor to'lovlar tizimi orqali esa 23,6 mln tranzaksiya va 388,9 trln so'mlik hajm qayd etilgani keltiriladi [4]. Bu raqamlar oddiy xulosani majbur qiladi: to'lov tizimlari uzluksizligi endi "qulaylik" masalasi emas, balki pul muomalasi barqarorligini ta'minlovchi infratuzilma xavfsizligi masalasidir. Demak, rivojlanish strategiyasi albatta rezilientlik – ya'ni nosozliklarga chidamlilik, tez tiklanish va risklarni oldindan boshqarish logikasiga tayanishi shart.

Rivojlantirishning amaliy yo'nalishlarida birinchi navbatda interoperabellik, ya'ni tizimlararo moslik masalasi turadi. Aholi va biznes uchun "qaysi ilova" yoki "qaysi bank"dan foydalanish ikkinchi darajali bo'lib, asosiy ehtiyoj – hamma joyda bir xil ishlaydigan to'lov tajribasidir. Interoperabellik kuchaysa, naqd pulga qaytish sabablari kamayadi: terminal "ishlamay qoldi", QR "o'qimadi", banklararo o'tkazma "faqat ish vaqtida" degan muammolar muomalani beqarorlashtiradigan kichik, ammo ko'p uchraydigan omillardir. Tezkor to'lovlar konsepsiyasida esa aynan tezlik, qulaylik va yakuniylik bir paketda kelishi kerakligi, shuningdek settlement kechikkan holatlarda provayderlar o'rtasidagi kredit va operatsion risklar alohida boshqarilishi lozimligi ta'kidlanadi [5].

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonda raqamli to'lov infratuzilmasini rivojlantirish pul muomalasi barqarorligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda: terminal tushumlari ulushining oshishi va kartalardagi mablag'larni naqdlashtirish ulushining kamayishi muomalada naqd pulga "bosim"ni yumshatib, naqd pul oqimlarini boshqarishni barqarorroq qiladi [3]. Biroq raqamli muomala kengaygani sari barqarorlikning markaziy omili ham o'zgaradi: endi asosiy xavf naqd pul yetishmasligidan ko'ra ko'proq to'lov tizimlari uzluksizligi, kiberxavfsizlik, firibgarlik, tizimlararo moslik va operatsion chidamlilik bilan bog'lanadi. Tezkor to'lovlar tizimining 24/7 ishlashi va tranzaksiya masshtabining YaIMga nisbatan juda katta ulushga chiqishi bu masalani yanada dolzarb qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida: O'RQ-578-son, 01.11.2019 // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). URL: <https://lex.uz/docs/-4575786> (murojaat sanasi: 08.02.2026).
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi

orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqida: 1545-3-son, 29.09.2020 // Lex.uz. URL: <https://lex.uz/en/docs/-5031319> (murojaat sanasi: 08.02.2026).

3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Naqd pul muomalasi bo'yicha qisqacha sharh (2025-yil yanvar-iyun): analitik material. URL: <https://cbu.uz/upload/iblock/a0d/10bc2hdx5ds4vwvxco8hzqx4w3rw4ge3/Sharx-lotincha-Naqd-pul-muomalasi.pdf> (murojaat sanasi: 08.02.2026).

4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliyaviy barqarorlik sharhi: 2024-yil I yarim yilligi. Toshkent, 2025. URL: <https://cbu.uz/upload/medialibrary/0e5/lw32pzmee41xzgug50gmr1zt0zqplixc/2024-yilning-I-yarim-yilligi-uchun-moliyaviy-barqarorlik-sharhi.pdf> (murojaat sanasi: 08.02.2026).

5. Committee on Payments and Market Infrastructures. Fast payments – Enhancing the speed and availability of retail payments. Basel: Bank for International Settlements, 2016. URL: <https://www.bis.org/cpmi/publ/d154.pdf> (murojaat sanasi: 08.02.2026).

